

BOLALARDA NOG‘ORA PARDA BUTUNLIGINI TURG‘UN TIKLASHNING YANGI IMKONIYATLARI

N.M. O‘rinbayeva¹, A.X. Rajabov²

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936744>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar tomonidan Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasining bolalar otorinolaringologiyasi bo‘limi va “Happy Life medicale centre” klinikasiga surunkali yiringli o‘rta otit bilan 2022-2024 yillarda ambulator va statsionar davolanish uchun murojaat qilgan 3 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan 80 nafar bemor bolalar tekshirish guruxiga kiritildi. Olib borilgan taqdiqot natijalar shu maqolada keltirildi.

Kalit so‘zlari: surunkali yiringli o‘rta otit, eshitish qobiliyatini yo‘qotish, quloq do‘mboqchasi, tog‘ay to‘qimasi, timpanoplastika.

Аннотация. В данную статью авторы включили 80 пациентов в возрасте от 3 до 18 лет, обратившихся в детское отделение оториноларингологии Ташкентского педиатрического медицинского института и клинику «Happy Life medicale centre» с хроническим гнойным средним отитом на амбулаторное и стационарное лечение в 2022-2024 годах. Результаты исследования представлены в данной статье.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, тугоухость, барабанная перепонка, гиалиновый хрящ, тимпанопластика.

Abstract. Today's article includes 80 patients aged 3 to 18 years who were operated on in the pediatric department of otorhinolaryngology of the Tashkent Pediatric Medical Institute and the «Happy Life medicale centre» with chronic purulent otitis media on outpatient and inpatient treatment in 2022-2024. The results of the investigation are presented as follows.

Keywords: chronic suppurative otitis media, hearing loss, tympanic membrane, hyaline cartilage, tympanoplasty.

Dolzarbliqi. Hozirgi vaqtda bolalarda uchraydigan LOR kasalliklari orasida surunkali yiringli o‘rta otit (SYO‘O) 2,1-7,6% gacha uchrab, 70,0% holatlarda kasallik 5 yoshgacha rivojlanishi kuzatilgan. O‘zbekistonda (2015 y.) har 1000 aholiga o‘rtacha 60-70 tani (6-7,0%) tashkil etadi. Bir qator mualliflarning ta’kidlashicha, eshitish organi kasalliklarining umumiy tuzilishida ushbu xastalik 27,2% ni tashkil qiladi, quloq kasalliklari orasida SYO‘O larning tarqalishi taxminan 47,3% dan ortiq nisbatni tashkil qiladi [4, 8, 10].

Yurtimizda SYO‘O kasalligi va uning bolalar orasida keng tarqalganligi muammosiga kelsak, oxirgi ma’lumotlarga qaraganda, 1000 aholiga nisbatan o‘rtacha hisobda 6,4-7,1% ni tashkil qiladi (SH.E. Amonov, U.B. Muxitdinov, 2020). Yosh bolalarda eshitish qobiliyatini yo‘qotish nafaqat nutqni shakllantirishda, balki psixoemotsional rivojlanishda ham jiddiy o‘zgarishlarga, shuningdek, ularda hayot sifati tarzi, ta’lim jarayonlari va mehnat qobiliyatining umum samaradorlik natijalarining sezilarli darajada keskin yomonlashishiga olib kelishi turli xil adabiyotlarda ta’kidlanib kelmoqda [1,5,11,12].

O‘z vaqtida to‘liq davolanmagan o‘tkir yiringli o‘rta otit surunkali yiringli shakliga o‘tishi natijada patologik jarayonning rivojlanishi o‘rta quloq suyak to‘qimasining kariyesiga va eshitish va muvozanat a’zosining shikastlanishiga sabab bo‘ladi [2,3,4,6,7]. Bu xususida adabiyotlarimizda

oʻrta quloqning surunkali yalligʻlanishi natijasida bemorlarda eshituv va muvozanat funksiyalarining muayyan holatini oʻrganishga bagʻishlangan ilmiy ishlar yetarli darajada emasligi, har ikkala meyoriy holatlar, yaʼni normal muvozanat aʼzosini buzilishlari eshituv aʼzosiga qaraganda, kompensator qobiliyati yaxshi rivojlangan va MNS ning turli qismlari bilan mustaxkam bogʻliqligi sababli, ancha kechroq namoyon boʻlishi kabi bir qator omillar taʼsirida yashirin kechishi mumkin [6,8,9].

Yuqoridagilarga asoslanib, ishning maqsadi - bolalarda surunkali yiringli oʻrta otitlarni jarrohlik davosini takomillashtirish boʻldi.

Material va tekshirish usullari. Tadqiqot ishi Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasining bolalar otorinolarologiyasi boʻlimi va “Happy Life medicale centre” klinikasida bajarildi. Tekshirish guruxiga surunkali yiringli oʻrta otitning turli shakllari boʻlgan, 2022-2024 yillarda ambulator va statsionar davolanish uchun murojaat qilgan 3 yoshdan 18 yoshgacha boʻlgan 80 nafar bemor bolalar va 30 nafar amaliy sogʻlom bolalar nazorat guruhiga kiritildi. Bemorlarga oʻtkazilgan davo-choralari va qilingan muolajalarning samaradorligini aniqlash maqsadida kuzatuv ostidagi bemorlar ikki guruhga boʻlinib, taklif qilingan usul boʻyicha 40 ta bemor (asosiy gurux), anʼanaviy usul boʻyicha 40 ta bola kuzatuvga olinib tekshirildi (qiyosiy gurux).

Jarrohlik yoʻli bilan davolangan bemorlarni davo samaradorligini baholash quyidagi meʼzonlar boʻyicha amalga oshirildi: bemorning umumiy ahvolining qoniqarli boʻlishi, otomikroskopik kartinaning yaxshilanishi, eshitish faoliyatining yaxshilanishi, boʻlishi mumkin boʻlgan salbiy oqibatlarni oldini olish.

Ikkala guruhda ham jarrohlik amaliyoti tozalovchi va bir vaqtning oʻzida eshitishni yaxshilash amaliyotlari (timpanoplastika va ossikuloplastika) bajarildi. Asosiy gurux bemorlarida nogʻora pardaning butunligini tiklash chakka mushagi autofassiyasidan foydalangan holda timpanoplastika amaliyoti bajarildi. Qiyosiy gurux bemorlariga esa nogʻora pardaning butunligini tiklash uchun quloq doʻmboqchasi togʻay toʻqimasi va ustki pardasidan foydalangan holda timpanoplastika qilish yoʻli bilan amalga oshirildi. Har ikkala gurux bemorlariga solishtirma tahlil va samaradorlikni baholash maqsadida birinchi kichik guruhga standart jarrohlik tampon merotse (merocel) gubkasidan, ikkinchi guruhga esa soʻriluvchan gemostatik gubka spongastan (spongostan) tamponidan foydalandik. Shuningdek, eshitish nayida patologik muammosi mavjud boʻlgan bemorlarda bir vaqtning oʻzida nogʻora boʻshligʻini shuntlash va eshituv nayini burun-halqum teshigini endoskopik koʻruv ostida massaj qilish yoʻli bilan eshitish nayining drenaj va oʻtkazuvchi faoliyatlarini yaxshilash amaliyotlari bajarildi.

Olingan natijalar. Oldimizga qoʻyilgan maqsadga erishish borasida biz kuzatilgan barcha bemor bolalarni oldindan tayyorlab qoʻyilgan anketa maʼlumotlarini toʻldirish bilan aniq ketma-ketlikga asoslangan holda jarroxlik amaliyotiga tayyorlab oldik. Kuzatilgan bemorlarni otomikroskopik va va endoskopik maʼlumotlariga asoslangan holda quyidagi uchta guruhga boʻlib chiqdik (1-jadval).

Jadvalda keltirilgan natijalar asosida, biz SYOʻO bilan ogʻrigan bemor bolalarni nozologik jihatdan saralaganimizda umumiy xastalikdan kelib chiqqan holda qiymat darajasida quyidagicha ulushlar mos ravishda toʻgʻri keldi: unga koʻra barcha guruxlar orasida eng koʻp son jihihatdan kasallar sonini SYOʻOning mezotimpanit shakli tashkil qilib, 47 ta bemor ($58,8 \pm 3,6\%$) foizga toʻgʻri keldi, keyingi oʻrinlarni kamroq tarqalgani epimezotimpanit shakli – oʻrta hisobda 24 ta ($30,0 \pm 2,4\%$) va eng kam 9 ($11,3 \pm 1,0\%$) - epitimpanit bilan ogʻrigan bemor bolalar tashkil qildi.

Shuningdek, kuzatilgan bemorlarning aksariyat qismida eshitish zaifligi konduktiv tipda pasaygan bo‘lib, ular umumiy bemorlar sonining 61 (76,3%) foizini tashkil qiladi, qolgan bemorlar esa 19 (23,8%) aralash tipda eshitish pasaygan bo‘lib, bu toifadagi bolalarda patologik jarayon biroz ichki quloqqa ham o‘z ta‘sirini boshlaganligini, eshitish disfunktsiyasining neyrosensor komponenti, ya‘ni eshitish qobiliyatini yo‘qotishning aralash shakli borligini ko‘rsatadi (2-jadval).

1-jadval

SYO‘O larning klinik shakliga ko‘ra bolalarning taqsimlanishi

SYO‘O klinik shakllari	SYO‘O bilan og‘irigan bolalar guruhlari					
	Asosiy guruh n=40		Qiyosiy guruh n=40		Jami n=80	
	mutloq	%±m	mutloq	%±m	mutloq	%±m
Mezotimpanit	23	57,5±4,8	24	60,0±3,6	47	58,8±3,6
Epitimpanit	5	12,5±6,0	4	10,0±0,9	9	11,3±1,0
Epimezotimpanit	12	30,0±2,4	12	30,0±2,4	24	30,0±2,4
Jami	40	100	40	100	80	100

2-jadval

Tekshirilgan bemor bolalarda eshitish zaifligining shakli va darajasiga ko‘ra taqsimlanishi

Eshitish zaifligining shakli	Eshitishning pasayish darajasi (n=80)							Jami	
	I		II		III		IV		
	abs	%	abs	%	abs	%	abs	abs	%
Konduktiv	13	16,3	37	46,3	11	13,8	-	61	76,3
Aralash	4	5,0	10	12,5	5	6,3	-	19	23,8
Jami	17	21,3	47	58,8	16	20,0	-	80	100,0

Chakka suyaklarining MSKTsi ma‘lumotlariga ko‘ra nazoratga olingan bemorlarning nog‘ora bo‘shlig‘idagi patologik jarayonlar o‘rganilganda eshituv suyakchalari zanjirining butun bo‘lishi 47 (58,8±4,8) nafar bemorda kuzatilsa, boshqa bir guruh bolalarda 33 (41,3±9,0) suyakchalar butunligi buzilib, undan 21 nafar bolada (26,3±4,3) suyakchalar erib ketganligi aniqlandi. Shu bilan birga nog‘ora bo‘shlig‘ining karioz holatga o‘tganligi umumiy bemorlar sonidan 27 (33,8±8,6) nafarida aniqlanishi, bemor bolalarda SYO‘O xastaligining suyak to‘qimalarida ifodalangan destruksiyasi borligidan darak berib, tegishli kaminvaziv jarrohlik amaliyoti zarurligini talab qiladi.

SYO‘Oli bemorlarni jarrohlikga tayyorlash (ko‘rsatma bilan) amaliyoti kasallikning davriga va amaldagi konservativ davo usulining samaradorlik natijalariga qarab, davolash kursining davomiyligi o‘rtacha 5-7 kunni tashkil qildi. Ko‘rsatma bo‘yicha tizimli antibakterial terapiya, burun va BYOBlari shuningdek, jarohatlangan quloq sanatsiyasi, burunga dekongestantlar, mukolitik preparatlari, probiotiklar, immun quvvatlovchi, virusga qarshi vositalar va antigistamin kabi dori vositalari qo‘llanildi.

Jarrohlik amaliyotiga ko‘rsatma bo‘lib quyidagilar qabul qilindi: nog‘ora pardada turg‘un perforatsiya bo‘lishi, vaqti-vaqti bilan quloq oqib turishi, eshitishning 41 dB va undan yuqori darajada pasayib ketishi, konservativ davo kurslarining kam samara berishi, o‘rta quloqda karioz-destruktiv yallig‘lanishlar kuzatilishi, granulyatsion-polipoz hosilalar bo‘lishi, xolesteatoma, shuningdek, ichki quloq, yuz nervi va kallaichi asoratlarning rivojlanish xafvi bo‘lishi hisoblandi.

Shuningdek, bu jarayon an’anaviy davu usulidan keyingi bemorlarda kam holatda kuzatilgan bo’lsada, ba’zi bir patologik holatlar ya’ni mahalliy klinik belgilardan, jumladan nog’ora pardada ikkilamchi perforatsiya, granulyatsion patologik to’qimaning kuzatilishi va jarohat maydonining torayishi kabi salbiy oqibatlar asosiy guruh bemorlariga nisbatan ko’proq holatlarda qayd qilindi ($R < 0,05$).

Jarrohlik amaliyotidan keyingi uzoq muddat davomida bemorlarni qayta audiologik tekshiruvlardan o’tkazganimizda olingan ma’lumotlar sezilarli ravishda yaxshilanganligini kuzatdik. Jumladan akumetrik ma’lumotlarni solishtirma tahlilini qiyoslab ko’radigan bo’lsak, jarrohlik amaliyotidan oldingi davrda bemorlarda shivirlab gapirish o’rtacha 1,0-1,4 metrni tashkil qilgan bo’lsa, bu ko’rsatkich taklif qilingan usul bo’yicha davolangan bemorlarda tahminan 3,7-4,1 metrni tashkil qildi. Mos ravishda bu ko’rsatkich an’anaviy davodan keyingi bemorlarda 2,8-3,2 metrga teng bo’ldi ($R < 0,05$).

Shuningdek, kuzatilgan bemor bolalarda eshitish funksiyasining uzoq muddatli davrda tiklanganligini baholash va o’zaro qiyosiy tahlil qilib, o’tkazilgan davu muolajalarining samaradorlik ko’rsatkichlarini aniqlash maqsadida, har ikkala guruh bemorlarni qayta audiologik tekshiruvdan o’tkazdik va olingan natijalarni solishtirib chiqdik (3-jadval).

3-jadval

Uzoq muddatli davrda olingan audiologik tekshirish natijalarining qiyosiy tahlili (asosiy guruh, n=40, dB)

Audiometrik ko’rsatkichlar	Аудиологик текширувлар муддати			P
	Jarrohlikdan oldin	Yaqin muddatli davr (12 oy)	Uzoq muddatli davr (24 oy)	
Suyak orqali o’tkazuvchanlik	17,7±2,3	16,2±2,3	15,3±3,0	0,646
Havo orqali o’tkazuvchanlik	53,8±2,8	40,9±3,2**	24,5±4,4***^^	0,000
Suyak-havo intervali	35,9±1,9	24,3±2,4***	11,7±3,2***^^^	0,000

Izoh: *

- jarrohlikdan oldingi ko’rsatkichga nisbatan ishonchlilik tafovut darajasi
(* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$).

^ - yaqin muddat ko’rsatkichga nisbatan ishonchlilik tafovut darajasi
(^ - $P < 0,05$, ^^ - $P < 0,01$, ^^ - $P < 0,001$).

Olingan natijalar shuni ko’rsatdiki, ikkala guruh bemorlarida ham uzoq muddatli davrda suyak-havo o’tkazuvchanlik ko’rsatkichlari sezilarli ravishda ko’paymasada, meyoriy raqamlarga yaqinlashib qolganligi kuzatildi ($R > 0,05$). Taklif qilingan usul bo’yicha davolangan bemor bolalarda havo o’tkazuvchanligining yaxshilanish darajasi yaqin muddatda ichida o’rtacha 40,9±3,2 dBni tashkil qilgan bo’lsa ($P < 0,01$), bu ko’rsatkich uzoq muddatda yanada kichrayib 24,5±4,4 dBga teng bo’ldi ($P < 0,001$).

Nazoratga olingan bemorlarni katamnestik kuzatuv davomida aniqlanishicha, taklif qilingan usul bo’yicha remissiya davrining o’rtacha 11,2±0,3 oyga cho’zilishi va retsidivlar sonining keskin kamayishi (1,1±0,03%), qiyosiy guruhda esa mos ravishda kasallikning tinch davri 3,51±0,3 va 2,7±0,02% ni tashkil qilishi tavsiya qilingan davu usulining samarali ekanligi isbotlaydi ($R < 0,01$).

Shunday qilib, tavsiya qilingan usulda timpanoplastika jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan guruh bolalarda davolangan bemor bolalarda esa 93,4% ni tashkil etgan bo‘lsa, qiyosiy guruhdagi an’anaviy davolangan bemor bolalarda esa 78,9% ni tashkil etdi ($R < 0,05$). Chakka mushagidan olingan fassial laxtakning ijobiy anatomik natijasi (94,7%) foiz, audiologik samara esa 89,8%, tog‘ay to‘qimadan olingan anatomik (81,5%) va audiologik (72,4%) natijalar olindi ($R < 0,05$).

Xulosa.

1. Surunkali yiringli o‘rta otitli bemorlarni jarrohlik amaliyotining eng maqbul varianti bu chakka mushagidan olingan laxtakdan foydalanish bo‘lib, bir vaqtning o‘zida eshituv nayini disfunktsiyasini bartaraf etish uchun nog‘ora bo‘shlig‘ini shuntlash, yuqori klinik samara beradi.

2. Chakka mushagidan olingan fassial laxtakni spongastan gemostatik gubkasi bilan birga qo‘llash (94,7%) foiz holatda anatomik va 89,8% - audiologik ijobiy funksional natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Аманов Ш.Э. и др. Клинико-иммунологические аспекты диагностики и лечения детей с хроническими гнойными синуситами // Молодой ученый. – 2018. – №. 11. – С. 96-100.
2. Амонов Ш.Э., Идиев З.З. Современные представления о тимпаносклерозе (обзор литературы) // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 46-49.
3. Амонов Ш.Э., Саидов С.Х., Амонов А.Ш. Комплексная диагностика экссудативного среднего отита у детей // Российская оториноларингология. – 2012. – №. 5. – С. 14-16.
4. Abzalova S., Bobokhonov M. SOME MICROSTRUCTURAL FEATURES CARTILAGE OF THE NOSE SEPTUM AND THEIR IMPORTANCE IN SEPTOPLASTY // Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D7. – С. 190-196.
5. Бакулина Л.С. Гнойные воспалительные заболевания среднего уха и нарушение антирадикальной системы // Новости оториноларингологии и логопатологии. – 2000. – №4. – С. 73–75.
6. Мухитдинов У.Б., Амонов Ш.Э. Диагностическая возможность компьютерной томографии при хроническом гнойном среднем отите // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2015. – №. 2. – С. 111-114.
7. Омонов Ш.Э., Насретдинова М.Т., Нурмухамедов Ф.А. Оптимизация методов определения ушного шума при различной патологии // Вестник Казахского национального медицинского университета. – 2014. – №. 4. – С. 67-68.
8. Ражабов, А. Х., et al. "Состояние ЛОР-органов у детей, больных хроническим гепатитом В." Врач-аспирант 31.4 (2009): 323-327.
9. Thornton R.B., Hakansson A., Hood D.W. Pathogenesis of otitis media - a review of the literature between 2015 and 2019. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020 Mar;130 Suppl 1.- P.109838.
10. Thornton R.B., Kirkham L.S., Corscadden K.J. No evidence for impaired humoral immunity to pneumococcal proteins in Australian Aboriginal children with otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017 Jan;92.-P.119-125.
11. Walker R.E., Bartley J., Camargo C.A Jr. Vitamin D and Otitis Media. Curr Allergy Asthma Rep. 2019 Jun 3;19(7).-P.33.
12. Hamroqulovich, R. A., Ilyasovna, I. F., & Ergashevich, A. S. (2015). Clinical course of chronic tonsillitis in children with chronic hepatitis B. European science review, (11-12), 148-150.